

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

DISCIPLINA: REPRESENTAÇÃO DESCRITIVA DA INFORMAÇÃO
ARQUIVÍSTICA I

DOCENTE: PROF^a. LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA

ESTUDANTE: VICTOR VINICIUS HENRIQUES GOMES

MATRÍCULA: 20230009659

ATIVIDADE - FICHAMENTO

No livro Como Descrever Documentos de Arquivo: Elaboração de Instrumentos de Pesquisa, André Porto Ancona Lopez fornece um manual detalhado e prático para os profissionais da área de arquivologia, explicando passo a passo como elaborar instrumentos de pesquisa que possibilitem a organização, a descrição e o fácil acesso a documentos armazenados em arquivos. Esses instrumentos são ferramentas essenciais para garantir que o acervo esteja acessível e bem estruturado, permitindo tanto o controle interno da instituição quanto a consulta eficiente por parte de pesquisadores e usuários externos. Entre os instrumentos discutidos estão os guias, que oferecem uma visão geral do acervo e das condições de acesso, os inventários, que detalham mais profundamente as séries documentais, e os catálogos e índices, que possibilitam a localização exata de documentos específicos. Lopez dedica uma parte significativa de sua obra à explicação da norma ISAD(G) (International Standard Archival Description), uma norma internacional fundamental para a padronização da descrição de documentos de arquivo. A ISAD(G) propõe uma abordagem hierárquica, onde a descrição vai do geral ao específico, partindo do fundo do arquivo até as unidades documentais, permitindo que as informações sejam organizadas de maneira coerente e fácil de entender. Esse modelo hierárquico, segundo o autor, facilita não só a consulta interna, mas também o intercâmbio de informações entre arquivos diferentes, uma necessidade crescente com o avanço da digitalização e informatização dos acervos. Um ponto central do livro é a relação entre classificação e descrição arquivística. Lopez ressalta que, para que a descrição de um arquivo seja realmente eficaz, ela precisa estar alinhada com uma classificação adequada. Isso garante que a organização original do acervo seja preservada, permitindo que os documentos mantenham sua integridade e sua relação

com os processos e atividades que os geraram. Sem essa conexão entre classificação e descrição, o risco é que o acervo se torne uma massa desordenada de documentos, difícil de ser compreendida e utilizada pelos pesquisadores. Ele compara essa situação a de um livro nas mãos de uma pessoa analfabeta: é possível manuseá-lo, mas sem meios de acessar plenamente a informação contida nele. Além de descrever os diferentes tipos de instrumentos de pesquisa e a norma ISAD(G), Lopez também aborda os desafios de implementação da normalização em diferentes contextos culturais e institucionais. Ele destaca, por exemplo, que países como o Brasil e a Espanha enfrentam dificuldades em adotar plenamente a ISAD(G) devido a diferenças conceituais e terminológicas, que nem sempre se encaixam de maneira perfeita na realidade desses países. A própria definição de "série documental", essencial para a classificação arquivística, apresenta variações significativas entre as versões brasileira e espanhola da norma, o que pode criar confusões e desafios adicionais na aplicação prática. Lopez discute ainda os aspectos técnicos da elaboração de cada tipo de instrumento de pesquisa. Os guias, por exemplo, devem incluir informações básicas sobre a instituição, como endereço, horários de funcionamento, condições de acesso e detalhes sobre o acervo. Já os inventários devem descrever mais profundamente as séries documentais, fornecendo detalhes como datas-limite, quantidade de documentos e o nível de organização do fundo. Os catálogos e índices são descritos como instrumentos mais específicos, que permitem a localização de documentos individuais, sendo especialmente úteis para pesquisadores que buscam informações detalhadas em um acervo já bem organizado. Um aspecto interessante do livro é a ênfase na importância da divulgação desses instrumentos de pesquisa, não apenas dentro da instituição que mantém o arquivo, mas também para a comunidade acadêmica e para o público em geral. Lopez sugere que a publicação de guias e inventários em revistas científicas, livros ou até em plataformas digitais, como CDs e websites, pode ser uma maneira eficaz de ampliar o acesso aos acervos e contribuir para a preservação e o uso do patrimônio documental. Em conclusão, Lopez apresenta sua obra como um guia prático e indispensável para quem trabalha com organização e gestão de arquivos. Ele deixa claro que, sem uma descrição adequada, um arquivo corre o risco de perder sua utilidade e se tornar um verdadeiro enigma para os seus usuários. A descrição arquivística, alinhada à classificação e apoiada por normas internacionais como a ISAD(G), é a chave para garantir que os documentos possam ser encontrados, compreendidos e usados de maneira eficaz, tanto hoje quanto no futuro. Embora técnico, o livro é de leitura obrigatória para arquivistas e profissionais da área, proporcionando uma visão abrangente e prática dos processos envolvidos na organização de acervos documentais.